

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ: ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ**Остапенко Ю.***д.ю.н., доцент,**асистент кафедри господарського права,**Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого***FOREIGN ECONOMIC CONTRACT: FEATURES OF CONCLUSION****Ostapenko Ju.***Doctor of Law, Associate Professor, assistant of the Department of Economic Law,**Yaroslav the Wise National Law University**ORCID: 0000-0001-5950-2927***Анотація**

У статті доведено, що стосовно зовнішньоекономічного контракту на сьогодні існує багато спірних питань і колізій. Виходячи з цього, спираючись на приписи міжнародного й українського законодавства, обґрунтовано, що істотними умовами ЗЕД є: товар, його кількість, вартість і якість; місце і строк поставки; відповідальність сторін; порядок вирішення спорів. Отже, при укладанні ЗЕД сторони обов'язково мають їх погодити. Констатовано, що роль міжнародних комерційних угод як регуляторів зовнішньоекономічних відносин суттєво зростає, відповідно, підвищується й значення їх стандартизації.

Abstract

The article proves that there are many controversial issues and conflicts in relation to the foreign economic contract today. Proceeding from this, based on the prescriptions of international and Ukrainian legislation, it is substantiated that the essential conditions of foreign trade are: goods, their quantity, value and quality; place and term of delivery; responsibilities of the parties; dispute resolution procedure. Therefore, the parties must agree on them when entering into a contract of employment. It was established that the role of international commercial agreements as regulators of foreign economic relations is growing significantly, accordingly, the value of their standardization is also increasing.

Ключові слова: господарська діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічний контракт, умови зовнішньоекономічного контракту, спір за зовнішньоекономічним договором (контрактом).

Keywords: economic activity, foreign economic activity, foreign economic contract, conditions of a foreign economic contract, dispute under a foreign economic agreement (contract).

На сучасному етапі в економічному житті України одним із найпомітніших явищ є бурхливий розвиток зовнішньоекономічної діяльності. Так, за роки Незалежності для української економіки стала нормою торгівля з Китаєм, США, країнами ЄС, а отже, процес інтеграції у світове господарство, правовий вимір членів СОТ – реалії сьогодення. Виходячи з цього, стає зрозуміло, що зовнішня торгівля для України набуває стратегічного значення. Отже, нині, як ніколи, гостро стоїть питання формування у країні стійкої, відкритої до зовнішнього світу господарської системи, її органічного включення в систему глобального розподілу праці, оскільки без цього не можливі модернізація економіки, залучення масштабних іноземних інвестицій, впровадження новітніх технологій [1]. Як відомо, у відповідному правовому процесі центральне місце відводиться зовнішньоторговельним контрактам [2].

Пояснюється це тим, що складання зовнішньоекономічного контракту – важливіша складова зовнішньоекономічної операції, адже саме в ньому фіксуються умови зовнішньоекономічної операції, права й обов'язки сторін, їх відповідальність у разі невиконання умов договору. Крім того, у контракті можна передбачити ймовірні ризики і шляхи їх мінімізації [3].

Незважаючи на те, що зовнішньоекономічний контракт, як і сама зовнішньоекономічна діяльність, мають усталені форми, на сьогодні щодо них існує багато колізій і спірних питань. Відтак, юридичний аналіз суті і змісту поняття «зовнішньоекономічний контракт» є досить актуальним.

Спираючись на те, що на сучасному етапі економічних перетворень в Україні, які охоплюють і сферу зовнішньоекономічної діяльності, її правове забезпечення постійно розвивається і удосконалюється відповідно та з урахуванням міжнародних вимог і стандартів. Саме тому унормування взаємовідносин вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання були у центрі уваги таких науковців, як Т. Беседіна, О. В. Григор'єв, М. О. Германюк, О. В. Джафарова, В. Н. Дмитриев, А. И. Завгородняя, В. В. Козик, П. С. Лютиков, А. А. Мережко, Л. А. Панкова та ін. Розрахунки і контроль при проведенні зовнішньоекономічної діяльності стали предметом вивчення Л. Винокурової, А. В. Джаваги. Способи вирішення спорів досліджували С. Задорожна, А. В. Полищук, А. О. Полищук, О. И. Платонов та ін.

Незважаючи на це, досить багато питань не були висвітлені комплексно і ґрунтовно. Крім того, залишилися прогалини й певні колізії, що ускладнює зовнішньоекономічну діяльність, уповільнює її.

Приступаючи до висвітлення питання, передусім треба з'ясувати, що являє собою зовнішньоекономічний договір (контракт), тобто розібратися із змістовним наповненням даного поняття. Звернемося до нормативної бази. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (далі – Закон) зовнішньоекономічний договір (контракт) – це домовленість двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, за якою встановлюються, змінюються або припиняються їх взаємні права й обов'язки при проведенні зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону він укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) або його представником у *простій письмовій або електронній формі*, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. Проте він у разі експорту послуг (крім транспортних) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема, виставленням рахунку (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги. Додамо, що повноваження представника можуть впливати з доручення (довіреності), установчих документів, договорів та інших підстав, які не суперечать цьому Закону. Крім того, дії, вчинені від імені іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності суб'єктом ЗЕД України, належним чином на це уповноваженим, вважаються діями самого іноземного суб'єкта ЗЕД.

У контексті наведено вбачається за доцільне підкреслити, що відповідно до міжнародних конвенцій (договорів, угод), у тому числі за участю України, вказана кваліфікаційна ознака репрезентована як критерій різного місцезнаходження комерційних підприємств сторін. Так, для застосування Віденської конвенції «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» (1980) потрібно, щоб комерційні підприємства контрагентів знаходилися на території різних країн. І хоча у самій Конвенції зміст терміна «комерційне підприємство» не розкривається, аналіз її окремих положень, коментарі до неї дають підстави стверджувати, що йдеться не про підприємство як суб'єкт правовідносин, а про «постійне місце ділових стосунків (ведення господарської діяльності)».

Однак зауважимо, що положення міжнародних договорів, конвенцій, прийнятих з метою впорядкування міжнародного комерційного обороту, не поширюються на купівлю-продаж товарів для сімейного або домашнього використання чи на інші угоди, укладені задля досягнення особистих цілей, не пов'язаних із провадженням господарської діяльності. Наведене дозволяє виокремити ще одну істотну ознаку зовнішньоекономічного договору – його господарську мету [4].

У контексті наведеного вбачається за необхідне додати, що існуюча в Україні процедура організації та вчинення зовнішньоторговельних операцій застаріла і потребує оновлення, бо регламентується актами, які не враховують змін, що відбулися. Саме через вказане виникають колізії і

прогалини, а для українських учасників ЗЕД це матиме негативні наслідки, бо вони стримують подальший розвиток бізнесу, навіть можуть призвести до фінансових втрат [5].

Вище уже наголошувалося, що зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти). Щоправда, у законодавстві України не наведено визначення поняття «міжнародна комерційна угода (контракт)». Однак, як відомо, сторони зовнішньоекономічного контракту перебувають під юрисдикцією і на території різних держав, товар перетинає митні кордони, а платежі здійснюються в іноземній валюті через уповноважений банк (за винятком товарообмінних угод).

Зупинимося на цьому детальніше. Почнемо з перетину митного кордону при перевезенні (транспортуванні) товару. Так, у ч. 8 ст. 257 Митного кодексу України зазначено, що митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється митними органами на підставі митної декларації, до якої (залежно від митних формальностей, встановлених цим Кодексом для митних режимів, і заявленої мети переміщення) декларантом вносяться відомості про декларанта, уповноважену особу, яка склала декларацію, відправника, одержувача, перевізника товарів і сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту). Отже, згаданою статтею описана процедура декларування.

Однак, як уже наголошувалося, при експорті послуг (крім транспортних) ЗЕД може укладатися шляхом виставлення рахунку (інвойсу). Згідно з листом НБУ від 29.09.2005 р. № 13-134 / 4580-9703 такі форми документів, як «інвойс» (рахунок-фактура), лист-розпорядження та ін., що застосовуються в міжнародній практиці, можуть вважатися договором у разі, якщо будуть належним чином оформлені, міститимуть достатню інформацію про сторони, між якими повинні здійснюватися розрахунки, умови і вимоги, згідно з якими встановлюються зобов'язання, а також прийняття стороною пропозиції і вчинення певних дій відповідно до наявного документа.

Із вищевикладеного випливає, що ЗЕД може мати вигляд: 1) класичного письмового ЗЕД-контракту; 2) ЗЕД-контракту в електронній формі; 3) у вигляді рахунку-фактури (інвойсу), якщо він міститиме інформацію про сторони, умови поставки, вимог до виконання зобов'язань сторонами, а також при акцепті (прийнятті) іншою стороною пропозиції і вчиненні дій щодо її виконання [6].

Додамо, що згідно з вищезгаданим листом НБУ акцепт договору відбувається в момент отримання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції або вчинення дій відповідно до вказаних у пропозиції умов договору. Інакше кажучи, якщо ми говоримо про ЗЕД-контракти у вигляді інвойсу, то до нього мають додаватися: комерційна пропозиція продавця з усіма умовами поставки (можливе посилання

на загальні умови продажів); лист покупця про згоду з умовами поставки з проханням виставити інвойс на продаж і оплату (якщо за умовами домовленості оплата буде після поставки (в разі імпорту) або поставка раніше ніж оплата (у разі експорту) [7]. У контексті наведеного варто звернути увагу на один нюанс: у випадках, коли до інвойсу окремо додається супровідний лист покупця про згоду на придбання на встановлених умовах, українські митники часто просять проставити на ньому підпис і печатку покупця, оскільки це, на їх думку, є більш надійним підтвердженням акцепту на укладення договору.

Зауважимо, що укладення контракту в описаній формі (інвойс + супровідні документи) добре доти, доки справа не дійшла до суперечки і відповідальності, адже в такому випадку сторони керуватимуться загальними нормами права країни, за яким складено контракт і проводитиметься судовий розгляд. Це не завжди дозволяє належним чином себе захистити і довести свою правоту.

Виходячи зі сказаного, вбачається за доцільне детальніше зупинитися на *вимогах до зовнішньоекономічного контракту у класичному вигляді*.

Якщо договір на поставку товарів укладається (звісно, за умов передбачення) згідно з приписами матеріального права України, то необхідно буде керуватися: Цивільним кодексом України (нормами, в яких закріплені загальні положення про угоди, тобто гл. 16, і присвяченими договорам, а саме гл. 52, 53); Господарським кодексом України (йдеться про гл. 20, в якій зафіксовані загальні положення щодо госпдоговорів, гл. 30, де відображені особливості окремих господарських договорів); Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; колізійними нормами Закону України «Про міжнародне приватне право»; Конвенцією ООН 1980 р. «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів».

У разі, коли *договір на поставку товарів* буде передбачений матеріальним правом іншої країни, необхідно керуватися: приписами такого матеріального права; Конвенцією ООН 1980 р. «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» (за умов її ратифікації сторонами договору або надання правом договору країни, яка ратифікувала цю Конвенцію).

Додамо, що в питанні оформлення зовнішньоекономічних контрактів на сьогоднішній день перевага надається Конвенції ООН 1980 р. «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» [8]. Підтвердженням вказаного є ст. 9 Конституції України, згідно з якою, якщо ЗЕД укладається на основі права України, то згадана Конвенція як міжнародний акт має таке саме значення, як і закони України, а в деяких випадках (наприклад, відповідно до п. 2 ст. 10 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), в якій закладено примат міжнародного права над нормами ЦК України, ст. 3 ЗУ «Про міжнародне приватне право», окремих статей ГК України) вона має пріоритет над українськими законами.

Нагадаємо, що Конвенція ООН 1980 р. ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР «Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» і вступила в силу в Україні з 01.02.1991 року. Щоправда, вона Конвенція була ратифікована із застереженням: якщо стороною угоди є українське комерційне підприємство (*від автора* – ФОП), то договір купівлі-продажу повинен мати обов'язкову письмову форму щодо всіх аспектів його виникнення, зміни і припинення. У контексті обраної теми для нас становлять інтерес ст. 14 і 19, за якими істотними умовами ЗЕД є: товар, його кількість, вартість і якість; місце і строк поставки; відповідальність сторін; порядок вирішення спорів. Отже, із сказаного випливає, що при укладанні ЗЕД сторони обов'язково мають погодити перераховані вище умови.

Вбачається за доцільне окремо розглянути *товар, його кількість, якість і вартість*.

Передусім вкажемо, що згадана Конвенція не застосовується при продажу: а) товарів, придбаних: 1) для особистого, сімейного або домашнього використання, крім випадків, коли продавець у будь-який час до або в момент укладення договору не знав і не міг знати, що товари придбані для такого використання; 2) з аукціону; а також (3) конфіскованих у порядку виконавчого провадження чи іншим чином відповідно до закону; б) фондових паперів, акцій, забезпечувальних паперів, оборотних документів і грошей; в) суден водного і повітряного транспорту, а також суден на повітряній подушці; г) електроенергії. Крім того, положення згаданої Конвенція не застосовуються до договорів, в яких зафіксовано, що зобов'язання сторони, що поставляє товари, полягають переважно у виконанні роботи або наданні інших послуг. Так, продавець згідно зі ст. 35 документа повинен поставити товар, який за кількістю, якістю й описом відповідає вимогам договору і який затарований або упакований так, як це потрібно за договором. Незважаючи на те, що неведене є однією з додаткових вимог, бажано це відобразити в контракті.

Виходячи з вказаного, можна зробити висновок, що товар не задовольняє вимоги договору, якщо він: не може (тобто не придатний) використовуватися в звичайних (заявлених) чи тих, про які продавцю прямо або побічно було повідомлено під час укладення договору, цілях; не має якостей товару, представленого продавцем покупцеві як зразок чи модель; не затарований чи не упакований у звичайний для таких товарів спосіб, а за відсутності такого – у спосіб, який є належним для збереження і захисту даного товару.

Проте, якщо покупець не повідомляє продавця про невідповідність товару в розумний строк, тобто в такий, упродовж якого вона була або мала бути виявлена ним (за загальним правилом у даному випадку мається на увазі, що це мусить бути зроблено не пізніше, ніж протягом двох років із дати фактичної передачі товару покупцеві), він не може посилаватися на це.

Перейдемо до *місця і строку поставки*. Передусім наголосимо, що, якщо продавець не зобов'язаний поставити товар в якесь певне місце, то відповідно до ст. 31 Конвенції його зобов'язання стосовно поставки полягають у: 1) здачі товару першому перевізникові для передачі покупцеві, якщо договір купівлі-продажу передбачає перевезення товару; 2) наданні товару в розпорядження покупця в певному місці, якщо товар, який має бути взятий з визначених запасів або виготовлений чи зроблений, і сторони в момент укладення договору знали про те, що товар знаходиться або має бути виготовлений чи вироблений у певному місці; 3) наданні товару в розпорядження покупця в місці, де в момент укладення договору знаходилося комерційне підприємство продавця, – в інших випадках.

У той же час варто нагадати, що датою поставки товару за ст. 33 Конвенції є або зазначена в договорі дата (інтервал дат), або розумний строк після укладення договору, якщо дата поставки не встановлена. Звісно, для того, щоб не використовувати перераховані вище конвенційні умови поставки, бажано в договорі вказувати конкретні умови поставки згідно з правилами Інкотермс. Відмінною особливістю Конвенції, так само як, до речі, і правил Інкотермс, є те, що вона не регламентує перехід права власності на товар.

Не менш важливим є те, що покупець повинен оглянути товар або забезпечити його огляд у такий короткий строк, який практично можливий за даних обставин. Якщо договором передбачається перевезення товару, огляд може бути відкладений до прибуття товару в місце його призначення.

Вбачається за доцільне акцентувати на тому, що у разі укладання контракту згідно з правом України, рекомендується в ньому фіксувати окремі особливості приймання за кількістю і якістю згідно з Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю від 15.06.1965 р. № П-6 й Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю від 25.04.1966 р. № П-7.

Розглянувши товар, його кількість, якість і вартість, а також місце і строк поставки, перейдемо до його *оплати*. Як відомо, покупець у разі, якщо договором не встановлений конкретний строк оплати товарів, повинен це зробити при передачі товару постачальником (після його огляду) або всіх товаросупровідних документів (особливо це актуально, коли договір передбачає перевезення товару).

Наступним кроком буде з'ясування особливостей *відповідальності сторін*. Так, у випадку порушення зобов'язань продавцем покупець може: а) дати додатковий час на їх усунення; б) вимагати заміни товару (якщо товар не відповідає умовам договору); в) знизити вартість товару (навіть якщо оплата товару вже здійснена) пропорційно невідповідності товару заявленому; г) заявити про розірвання договору за частиною товару (якщо товари мають суттєві дефекти або є підстави вважати, що неякісний товар буде поставлятися й надалі);

д) заявити про розірвання договору в цілому (у разі істотного порушення договору, непостачання товару (неусунення недоліків) у межах додаткового строку; е) вимагати відшкодування збитків (реальний збиток, включаючи упущену вигоду).

Якщо ж зобов'язання порушив покупець, продавець у змозі: а) дати додатковий час на їх усунення; 2) заявити про розірвання договору за частиною товару (якщо є впевненість, що покупець порушить умови договору по цій і/або інших поставлених партіях товару); 3) заявити про розірвання договору в разі істотного порушення договору, несплати товару в межах додаткового строку; 4) вимагати відшкодування збитків (реальний збиток, включаючи упущену вигоду, відсотки за прострочення оплати).

Крім того, будь-яка зі сторін може призупинити виконання своїх зобов'язань, повідомивши про це іншу сторону, якщо є достатні підстави вважати, що інша сторона не виконає умови договору (поставку або оплату). Причому продавець, який заявив про призупинення своїх зобов'язань, у змозі перешкодити передачі товару покупцеві, навіть якщо покупець має у своєму розпорядженні документ, який дає йому право отримати товар.

Зауважимо, що на практиці для реальності притягнення/настання відповідальності до договору, на наше переконання, необхідно включити механізм врегулювання суперечок у судовому порядку (арбітражне застереження).

Для повноти висвітлення питання не можемо оминути того факту, що на сьогодні у світі зростає роль «м'якого права» («soft law»), тобто правил рекомендаційного характеру, які, визнаючись необов'язковими для застосування сторонами договору, доповнюють регулювання приватноправових відносин, що здійснюється міжнародним договором. Це ми можемо спостерігати і в Україні.

До джерел «м'якого права» у сфері договірних зобов'язань належать і уніфіковані звичаї, і типові договори й договірні умови, керівництва зі складання певних документів, а також рекомендації міжнародних організацій. Нагадаємо, що міжнародні торгові звичаї – це широковідомі єдині (одноманітні) правила поведінки, яких постійно дотримуються і за якими учасниками торгівлі визнається юридично обов'язковий характер. Додамо, що традиційно вони відіграють значну роль у сфері регулювання зовнішньої торгівлі й міжнародних морських перевезень [9, с. 100].

У міжнародному торговому обігу найвідомішими серед торгових звичаїв є Правила тлумачення комерційних термінів «Інкотермс» (Incoterms®), прийняті Міжнародною торговою палатою (далі – МТП). Нині у контрактах найчастіше застосовується редакція «Інкотермс» 2010 р. (Incoterms® 2010). Щоправда, у IV кварталі 2019 р. опубліковані нові правила «Incoterms® 2020», які набрали чинності 01.01.2020 р. Враховуючи те, що до редакційної групи МТП з підготовки нової редакції правил «Incoterms® 2020» входили юристи зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Туреччини, Німеччини, а також вперше були включені

представники Китаю й Австралії, були сподівання на те, що вона спростить правила, видаливши зайві бази поставок, які можуть викликати плутанину у використанні торгових термінів, чіткіше роз'яснить усі умови поставок для експортерів й імпортерів по всьому світу. Сподівання певною мірою виправдалися. Так, у новій редакції, по-перше, надано роз'яснення щодо митного оформлення продукції на кордоні і введено нове поняття «безпека транспорту», по-друге, як продавцю, так і покупцю для перевезення дозволено користуватися своїм власним транспортом, а не укласти договір із третьою особою, передаючи цю послугу на аутсорсинг. Крім того, до уніфікованих торгових звичаїв також належать Правила для морських накладних, Правила для електронних коносаментів, розроблені МТП [10].

До джерел «м'якого права» також належать «Принципи міжнародних комерційних договорів» (Принципи УНІДРУА), розроблені Міжнародним інститутом уніфікації приватного права (УНІДРУА) у 1994 р. і неодноразово ним переглянуті (остання редакція 2016 р.) Вбачається, що їх слід визнати зручним посібником зі складання зовнішньоекономічних контрактів, за допомогою якого під час укладання контракту помилки можна звести до мінімуму. Однак в Україні із цим існує проблема, бо на офіційному веб-порталі Верховної Ради розміщена (зрозуміло, у перекладі українською) лише редакція 1994 р. Нагадаємо, що принципи УНІДРУА підлягають застосуванню в тому випадку, якщо сторони погодилися, що їх договір регулюватиметься цими Принципами. Отже, не можна вести мову про Принципи УНІДРУА як про норми, що замінюють собою міжнародне й національне законодавство, але знання і вміння їх застосувати на практиці значно спрощують контрактну роботу [11, с. 93].

Звісно, звести роль міжнародних комерційних угод як регуляторів зовнішньоекономічних відносин до мінімуму ми не можемо, адже, якщо вона зростає, відповідно, підвищується значення їх стандартизації. Однак виникало бажання полегшити роботу з контрактами, що, урешті-решт, і зумовило появу типових контрактів (уніфікованих контрактів, проформ) і стандартних угод.

Так, Міжнародна торгова палата розробила типові договори, які будь-яка компанія може адаптувати до своїх потреб, скорочуючи завдяки цьому час на переговори. Зокрема, МТП підготувала Типовий договір купівлі-продажу, Типовий договір комерційного представництва, Типовий договір франчайзингу, Типовий дистриб'юторський договір, Типове застереження про форс-мажор і Типове застереження про ускладнення, Типову угоду про конфіденційність і Типове застереження про конфіденційність, Типовий договір субпідряду, Юридичне керівництво в договорах глобального пошуку, Типовий договір на будівництво «під ключ» великих об'єктів, Керівництво із застосування умов про використання електронних повідомлень тощо.

Комісією з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), у свою чергу, підготовлені Єдині правила, що стосуються договірних умов про узго-

дження сум, які підлягають сплаті у разі невиконання зобов'язання, Правове керівництво зі складання міжнародних контрактів на будівництво промислових об'єктів тощо. Проте найбільш активною в питанні розробки стандартних форм контрактів нині є Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами (*англ.* The Grain and Feed Trade Association, більше відома як ГАФТА/GAFTA), яка пропонує понад 100 типових проформ контрактів [12].

Додамо, що для спрощення погодження чартерних угод у міжнародній морській практиці використовують спеціально розроблені бланкові (стандартні, постійні) проформи чартерів, які проходять апробацію й узгодження. Проекти проформ у сфері торговельного судноплавства, як правило, схвалюються Балтійською і Міжнародною морською радою (BIMCO), Міжнародною палатою судноплавства (ICS) та іншими організаціями. Факт проходження процедур схвалення проформи зазначається зверху на її бланку, що, зокрема, є певним гарантом надійності її використання при укладенні договорів у сфері шопінгу [13]. Щоправда, існують й універсальні проформи чартерів (Gencon, Nvovo до прикладу), форми чартерів, що застосовуються для перевезення певного типу вантажів, бербоут-чартери або тайм-чартери (BALTIME, BARECON) [14].

Таким чином, із вищесказаного стає зрозуміло, що використання типових форм стало звичайною практикою, хоча учасники зовнішньоекономічної діяльності до роботи з типовими контрактами інколи підходять безвідповідально, адже думають, що це універсальний документ, який однаково захищає інтереси як продавця, так і покупця. Однак достатньо часто в типових контрактах деякі загальновідомі міжнародні документи виключаються зі сфери застосування. Наприклад, до низки стандартних контрактів ГАФТА/GAFTA не застосовуються положення Конвенції ООН 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція). Це цілком узгоджується з положеннями ст. 6 цього міжнародного акта, відповідно до якої сторони договору купівлі-продажу можуть не керуватися її положеннями [15, с. 146].

Наостанок зупинимося на порядку врегулювання спорів, які виникають з приводу зовнішньоекономічних контрактів. Передусім вкажемо, що з точки зору порядку врегулювання спорів зовнішньоекономічна діяльність викликає неабиякий інтерес, оскільки їй притаманні класичний і альтернативний порядки врегулювання спорів (арбітраж, механізм розгляду спорів у СОТ). Зауважимо, що з огляду на те, що контрагентом виступає нерезидент, то, звісно, існують певні особливості вирішення такого спору. Йдеться про правильність визначення, по-перше, права, згідно з приписами якого розглядатиметься спір, по-друге, суду чи арбітражу, який компетентний вирішувати спір, тощо.

Відтак, щодо умов, які слід передбачити в договорі, наголосимо наступне: до окремого розділу, присвяченого умовам і порядку вирішення спорів, включається також і механізм врегулювання спорів

у судовому порядку, якщо сторони договору не узгодили іншого. У ньому також роз'яснюються умови, за яких договір (контракт) вважається невиконаним та/або неналежно виконаним, вказуються назва суду або чіткі критерії його встановлення будь-якою зі сторін залежно від предмета і характеру спору, а також погоджений сторонами вибір матеріального і процесуального права, яке застосовуватиметься цим судом, і правил процедури судового урегулювання. Звісно, сторони повинні погодити в договорі порядок вирішення спору, однак трапляються випадки, коли у договорі взагалі відсутній розділ про порядок вирішення спору, або він прописаний некоректно і його виконання неможливе. Виходячи з наведеного, можемо стверджувати, що існує два варіанти вирішення спору за зовнішньоекономічним договором (контрактом).

Один – погодження сторонами в договорі порядку вирішення спорів.

Першим кроком у цьому випадку буде встановлення порядку доарбітражного (досудового) вирішення спору. Сторони в договорі можуть погодити різні доарбітражні (досудові) способи вирішення спору. До них належать, наприклад, передання спору на вирішення експерту (комісії експертів), переговори представників сторін, медіація, нейтральна оцінка, надіслання претензій тощо. Звісно, надання переваги будь-якому одному з них або декільком, враховуючи його (їх) особливості, обов'язковість застосування залежать виключно від вибору сторін. Ризик доарбітражного (досудового) способу вирішення спору для зацікавленої сторони полягає саме в тому, що у разі звернення її до суду (арбітражу) останній може вказати на обов'язковість доарбітражного (досудового) способу вирішення спору перед тим, як звертатися до суду (арбітражу). Унаслідок такої процесуальної дії, по-перше, вирішення спору затягується і дорожчає; по-друге, якщо не буде доарбітражної процедури, тобто не відбудеться передачі спору до арбітражу, провадження у справі припиняється для того, щоб надати сторонам можливість вирішити спір, застосовуючи способи доарбітражного урегулювання; по-третє, рішення арбітражу скасовується як таке, що прийнято без дотримання умов арбітражної угоди.

Звісно, доарбітражний (досудовий) порядок вирішення спору може бути визнаний як обов'язковою процедурою перед зверненням до арбітражу (суду), так і необов'язковою. Це залежить насамперед від країни вирішення спору, а саме її законодавства й усталеної судової і арбітражної практик. Зокрема, Верховний Суд України визнав, що при арбітражному вирішенні спору доарбітражні процедури є обов'язковими (ухвала ВСУ від 20.02.2008 р.), натомість КСУ вказав, що досудове врегулювання спору необов'язкове і залежить виключно від волі заінтересованої сторони (рішення КСУ у справі №15-рп/2002 від 09.07.2002 р.), тобто сторони мають погодити між собою доарбітражний порядок вирішення спору і зафіксувати, що він повинен бути обов'язково застосований.

При вирішенні спору важливим є вибір матеріального права, за нормами якого регулюватимуться зобов'язання, адже саме відповідно до обраного сторонами права і буде вирішуватися існуючий спір. Звісно, у різних країн матеріальне право неоднакове, а відтак, і по-різному регламентуються існуючі правовідносини, зокрема, щодо визначення моменту чинності договору, застосування штрафних санкцій, істотних умов договору, наслідків недійсності договору тощо. Якщо звернутися до ст.47 ЗУ «Про міжнародне приватне право», то право, яке застосовується до договору, охоплює: дійсність договору; тлумачення договору; права й обов'язки сторін; виконання договору; наслідки невиконання або неналежного виконання договору; припинення договору; наслідки недійсності договору; відступлення права вимоги і переведення боргу згідно з договором. Звичайно, сторони можуть на власній розсуд обрати матеріальне право будь-якої країни, про що вказується у договорі. Відповідно до статей 3–5 ЗУ «Про міжнародне приватне право» учасники правовідносин можуть самостійно обирати право, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин. Крім того, учасники правовідносин у змозі обрати право або змінити раніше обране, зокрема, при вчиненні правочину, на різних стадіях його виконання. Варто додати, що право може бути обране для угоди в цілому чи окремої її частини. Однак, якщо право застосовується до окремих частин угоди, це слід чітко вказати, оскільки обирається національне законодавство держави в цілому, а не окремі законодавчі акти, якими врегульовуються відповідні відносини сторін. Зокрема, сторони можуть домовитися, що до договору застосовується право Литви або України, крім розділу щодо штрафних санкцій, до якого застосовується право Австрії. Зазначимо, пріоритет матимуть норми міжнародного законодавства, яке визнано Україною, у порівнянні з національним законодавством. У той же час, сторони можуть домовитися про незастосування міжнародного акта, який підлягає обов'язковому застосуванню, якщо він дозволяє це і вказує спосіб.

У різі, якщо сторони самостійно не обрали матеріальне право, яке застосовується до їх правовідносин, то воно встановлюється відповідно до колізійних норм (норм, що визначають, право якої держави підлягає застосуванню). В Україні такі колізійні норми закріплені, наприклад, у Законі України «Про міжнародне приватне право».

Стосовно процесуального права, нормами якого врегульовується порядок вирішення спору (порядок подання позову, вирішення спору тощо), зауважимо, що воно не може бути обране сторонами, а застосовується право країни вирішення спору.

Сторони в договорі можуть самостійно визначити, який орган вирішуватиме спір. Так, відповідно до домовленості сторін і нормативних актів таким органом може бути державний або арбітражний (арбітраж) суди. Головна вимога при цьому, про що вже вище йшлося, – вказати назву відповідного органу або чіткі критерії визначення суду

будь-якою із сторін залежно від предмета й характеру спору. Наприклад, якщо в договорі зафіксовано, що спори передаються до арбітражу України, то спір не буде вирішено, тому що органу з назвою «арбітраж України» не існує, однак, є МКАС при ТППУ, який і необхідно вказати. Згідно із статтею 38 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» спори, що виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності у процесі такої діяльності, можуть розглядатися судами України, а також, за згодою сторін, Міжнародним комерційним арбітражним судом, Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо це не суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними договорами України. Підтверджують наведене положення ст. 76 ЗУ «Про міжнародне приватне право», згідно з якими суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом, якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом судам України, крім випадків, передбачених ст. 77 цього Закону, якщо на території України відповідач у справі має місце проживання або місцезнаходження, або рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення, або знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи-відповідача, а також у справах про відшкодування шкоди, якщо її було завдано на території України.

Зауважимо, що спір, переданий сторонами до державного суду України, розглядатиметься саме господарськими судами України відповідно до Господарського процесуального кодексу України, бо сторони договору є суб'єктами господарювання.

Сторони можуть передбачити у договорі, що спір передається на вирішення до судового органу певної країни. Таке можливе за наявності згоди сторін чи без неї, а визначається міжнародними актами, які підлягають застосуванню, і процесуальним законодавством відповідної країни.

Сторони мають змогу домовитися про передачу спору на вирішення арбітражу. У такому випадку обирається один із двох видів арбітражу: тимчасовий арбітраж (ad hoc), який створюється спеціально для вирішення цього спору, або постійний арбітражний суд.

Другий варіант має місце, коли сторони у договорі не погодили порядку вирішення спорів або погодили таким чином, що його неможливо виконати. У цьому разі спір вирішується відповідно до застосованого права, яке, у свою чергу, також може бути погоджене або не погоджене. Як нами наголошувалося вище, воно визначається відповідно до колізійних норм.

Підсумовуючи, можемо констатувати наступне.

1. Процедура організації та здійснення зовнішньоторговельних операцій в Україні була зарегламентована, однак на сьогодні вона містить багато прогалин, оскільки відбувається за застарілими положеннями, які

потребують оновлення. Вказане не лише стримує подальший розвиток бізнесу, а й може призвести до фінансових втрат учасників зовнішньоекономічної діяльності.

2. Під час укладання зовнішньоекономічного контракту необхідно враховувати вимоги не чинного Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. №201, а, виходячи зі ст. 382 ГК України, ЗУ «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р. № 2709-IV, положеннями якого закріплюються форма й порядок укладання ЗЕД(К), права й обов'язки сторін.

3. Наголошено, що застосування типових проформ і торгових звичаїв спрощує діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, однак, щоб уникнути можливих помилок і усунути ризики щодо фінансових втрат, необхідно детально проаналізувати зміст контракту на відповідність вимогам сторін, встановити, чи вписана процедура притягнення до відповідальності сторін і чи визначене право, яке застосовуватиметься у разі виникнення спору, а також чи детально прописане арбітражне застереження.

4. Процедура врегулювання спорів за зовнішньоекономічними контрактами дуже багатогранна й має безліч шляхів вирішення, однак повинна бути досконало прописана у самому контракті, що й є однією з його умов.

Список літератури

1. Журавка Ф. О. Практичні аспекти використання валютних застережень у зовнішньоекономічному контракті підприємств. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. Суми: УАБС НБУ. 2007. С. 146–152.

2. Гиренко І. В., Пинчук Д. О. Недержавне регулювання зовнішньоекономічних договорів проформами міжнародних асоціацій. International scientific journal «Internauka.» Series: «Juridical Sciences». URL: <http://www.internauka.com/magazine/law/>

3. Коломієць Т. П. Аналіз поточного стану зовнішньоекономічної діяльності країни й основні тенденції її розвитку. Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2019. №1. URL: <https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/MV-01-2019.pdf>

4. Проблеми правового регулювання договірних відносин суб'єктів господарювання: монографія / В. М. Адам., Б. М. Гамалюк та ін.; за заг. ред. М. С. Долинської. Львів: ТОВ «Галицька видав. спілка», 2019. 247 с. С. 86

5. Гетьман Л. Г. Бізнес-середовище міжнародної економічної діяльності на сучасному етапі. Ефективна економіка. 2017. № 1. URL: <https://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5397>

6. Фомічов К. С. Сучасні тенденції міжнародного економічного права в умовах глобального розвитку. Портал наукових часописів ЦДПУ ім. В. Винниченка «Наукові записки. Серія: Право». URL: <https://www.cuspu.edu.ua/ua/nz-pravo->

arhiv/586-general-information/naukovi-chasopysy-tdspu/naukovi-chasopysy-pravo/publikatsii/12175-suchasni-tendentsiyi-mizhnarodnoho-ekonomichnoho-prava-v-umovakh-hlobalnoho-rozvytku

7. Мороз О. В. Пропозиція укласти цивільно-правовий договір. Право та інновації. 2019. № 2 (26). С. 83–88.

8. Черниш І. В., Городницька І. О. Управління зовнішньоекономічними контрактами підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4480>

9. Остапенко Ю. І. «М'яке право» у регулюванні господарських відносин. Економічна теорія та право. 2017. № 1 (28). С. 98–107.

10. Остапенко Ю. І. Процес адаптації економічного законодавства України: направлення та перспективи. Проблеми законності. 2018. № 142. С. 99–108.

11. Вінник О. Потенціал Господарського кодексу України в ракурсі цифровізації економіки та соціального спрямування. Підприємництво, господарство і право. 2020. №2. С. 85–93.

12. Остапенко Ю. І. Модель еволюції господарського законодавства України. Slovak international scientific journal. (Slovakia). 2021. № 49 (VOL. 3). С. 53–59.

13. Денисова Г., Кісільова К. Зовнішня торгівля, уніфіковані звичаї та застосування стандартних угод у шопінгу. Юридична газета Online. 2019. №47 (701). URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/zovnishnoekonomichna-diyalnist/zovnishnya-torgivlya-unifikovani-zvichayi-ta-zastosuvannya-standartnih-ugod-u-shoppingu.html>

14. Остапенко Ю. І. Структурування сфери економічних відносин як передумова систематизації господарського законодавства. Проблеми законності. 2015. Вип. 130. С. 71–78.

15. Бем М. В., Городиський І. М., Саттон Г., Родіоненко О. М. Захист персональних даних: правове регулювання та практичні аспекти: наук.-практ. посібник. Київ. К.І.С., 2015. 220 с.

ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Ганочка В.М.

*аспірант кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

ON THE QUESTION OF INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS OF UNEMPLOYMENT SOCIAL INSURANCE

Нарочка В.

*graduate student of the Department of Labor Law
Yaroslav the Wise National University of Law*

Анотація

У статті проаналізовано міжнародно-правові документи у питаннях соціального страхування на випадок безробіття. Зазначено, що особливістю міжнародно-правового регулювання у сфері соціального захисту є те, що норми міжнародно-правових договорів, як правило, безпосередньо не регулюють відносини у сфері соціального захисту, а встановлюють певні стандарти, які через їх імплементацію в національному законодавстві кожної країни, що бере в них участь, конкретизуються й наділяються певним правовим механізмом реалізації. Зазначено, що міжнародно-правові стандарти соціального страхування на випадок безробіття – це зафіксовані в міжнародних документах і добровільно взяті державами модельні зобов'язання зі встановлення й функціонування національної соціально-страхової системи на випадок безробіття, що встановлюють перелік прав та обов'язків її суб'єктів, окреслюють їх обсяг і зміст, порядок їх реалізації, щодо виконання яких можливе застосування заходів міжнародного впливу й контролю. Їх основна мета полягає не у створенні єдиного правового забезпечення в цій царині, а в досягненні результату, передбаченого міжнародно-правовими документами. Набула подальшого розвитку пропозиція розробити проект Закону «Про ратифікацію Конвенцій Міжнародної організації праці №88 «Про організацію служби зайнятості» (1948), №168 «Про сприяння зайнятості та захисту від безробіття» (1988) та №181 «Про приватні агентства зайнятості» (1997)», що в підсумку засвідчить прихильність України до соціальної політики, що веде до стабільного й неухильного економічного зростання, до гнучких реагувань на зміни в економічному й політичному житті суспільства, а також до створення і стимулювання всіх форм продуктивної й вільно вибраної зайнятості, і забезпечить надійний захист її громадян від негативних наслідків вимушеного безробіття

Abstract

The article analyzes international legal documents on issues of social insurance in case of unemployment. It is noted that the peculiarity of international legal regulation in the field of social protection is that the norms of international legal treaties, as a rule, do not directly regulate relations in the field of social protection, but establish